

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING JAMIYATGA INTEGRATSIYASI VA ULARNI QO'LLAB-QUVVATLASHDAGI O'QITUVCHINING AHAMIYATI

Xolnazarova Sadoqat Po'lat qizi

DTPI Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi, 5-bosqich (6-BTS21) talabasi
elbekpolatov434@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17383412>

Annotatsiya: shbu maqolada boshlang'ich ta'lim bosqichida bolalarning ijtimoiy muhitga moslashuvi jarayoni va pedagogning bu jarayondagi roli tahlil qilinadi. Moslashuvning psixologik, emotsional va ijtimoiy jihatlari, oila, maktab va jamiyat omillari o'quvchilarning moslashuviga ta'siri o'rganiladi. Shuningdek, pedagoglarning ijobiy maktab muhiti yaratishi, o'quvchilar bilan samarali muloqot usullari, teng imkoniyatlar va inklyuzivlikni ta'minlash bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, ijtimoiy muhit, moslashuv, pedagog roli, emotsional rivojlanish, teng imkoniyatlar, inklyuziv ta'lim, o'quvchi-pedagog munosabati

ИНТЕГРАЦИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ОБЩЕСТВО И РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ИХ ПОДДЕРЖКЕ

Аннотация. В статье рассматривается процесс адаптации детей к социальной среде на этапе начального образования и роль педагога в этом процессе. Анализируются психологические, эмоциональные и социальные аспекты адаптации, а также влияние семьи, школы и общества на уровень адаптации учащихся. Также представлены рекомендации по созданию позитивной школьной среды, эффективному взаимодействию с учениками, обеспечению равных возможностей и инклюзивности.

Ключевые слова: начальное образование, социальная среда, адаптация, роль педагога, эмоциональное развитие, равные возможности, инклюзивное образование, отношения ученик-педагог

INTEGRATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS INTO SOCIETY AND THE TEACHER'S ROLE IN THEIR SUPPORT

Abstract. This article examines the adaptation process of children to the social environment in primary education and the teacher's role in this process. It explores the psychological, emotional, and social aspects of adaptation and how family, school, and community factors influence students' adjustment. Recommendations are provided on creating a positive school environment, effective communication with students, ensuring equal opportunities, and promoting inclusivity.

Keywords: primary education, social environment, adaptation, teacher's role, emotional development, equal opportunities, inclusive education, student-teacher relationship

Boshlang'ich ta'lim bolalarning shaxs sifatida shakllanishida, ularning bilim, ko'nikma va ijtimoiy malakalarini mustahkamlashda juda muhim bosqich hisoblanadi. Ayniqsa, bolalar uy muhitidan maktab muhiti kabi yangicha ijtimoiy muhitga o'tishda o'zlariga xos qiyinchiliklarga duch keladilar. Shu sababli, boshlang'ich ta'limdagi bolalarning ijtimoiy muhitga moslashuvi ularning o'qishdagi muvaffaqiyati, ruhiy farovonligi va jamiyatda to'laqonli ishtirok etishlari uchun poydevor vazifasini o'taydi.

Moslashuv jarayoni bolalar uchun nafaqat yangi sharoitga moslashish, balki yangi talab va qoidalarga rioya qilishni o'z ichiga oladi. Bu jarayon psixologik, emotsional va ijtimoiy jihatlarni qamrab oladi. Bolalar yangi muhitda o'zlarini xavfsiz va qulay his qilishlari, tengdoshlari bilan samimiy aloqalar o'rnatishlari, sinfdagi faoliyatlarga faol qo'shilishlari zarur. Shu bilan birga, pedagoglarning bu jarayondagi roli beqiyosdir. Pedagoglar bolalarga ishonch muhiti yaratish, ularni rag'batlantirish, qo'llab-quvvatlash va moslashuv jarayonida yuzaga keladigan qiyinchiliklarni yengishda yordam berish orqali ijobiy ta'sir ko'rsatadilar.

Moslashuv jarayoni uch asosiy tarkibiy qismga bo'linadi. Birinchisi — ijtimoiy moslashuv bo'lib, bunda bolalar tengdoshlari bilan do'stona munosabatlarni o'rnatadilar, guruh ishlariga faol qo'shilishadi va maktab jamiyatining ijtimoiy normalariga amal qilishni o'rganadilar. Ikkinchisi — emotsional moslashuv, bunda yangi muhitda yuzaga kelgan stress va xavotirlarni yengish, o'zini ishonchli his qilish kabi ko'nikmalar shakllanadi. Uchinchisi esa — pedagogik yoki akademik moslashuv bo'lib, bu bolalarning yangi o'quv jarayoniga va o'qituvchining talablariga moslashishidir.

Bolalarning yangi muhitga moslashuv darajasi bir qator omillarga bog'liq. Oilaviy sharoit bu borada eng muhim hisoblanadi. Ota-onalar bilan mehr-oqibatli munosabat, bolaning his-tuyg'ularini ifodalashga imkon berish, oilaning ijtimoiy-iqtisodiy holati moslashuv jarayonini sezilarli darajada ta'sir qiladi. Masalan, resurslari cheklangan, yashash sharoiti og'ir bo'lgan oilalardan kelgan bolalar yangi muhitga moslashishda ko'proq qiyinchiliklarga duch keladilar. Shuningdek, oila tomonidan maktabga tayyorgarlik ko'rilishi – yo'lga borish, tartib-intizomga o'rgatish kabi jihatlarda bolalarning moslashuvini yengillashtiradi.

Maktab muhiti ham muhim omildir. Pedagogning mehribon, hurmatli va qo'llab-quvvatlovchi munosabati bolalarda o'ziga bo'lgan ishonchni oshiradi. Shuningdek, tengdoshlar bilan ijobiy aloqalar, sinfdagi do'stlik va guruh ishlari bolalarning ijtimoiy integratsiyasini mustahkamlaydi. Maktabning moddiy-texnik bazasi, toza va xavfsiz muhit, qulay o'quv xonalari ham bolalarning qulaylik darajasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Mahalla va kengroq jamiyat omillari ham bolalarning moslashuviga ta'sir qiluvchi muhim omillardir. Bolaning o'z yashash joyidagi madaniy va ijtimoiy muhit bilan tanishligi, mahalla faollari, qo'shnilarning yordam berishi, o'yin maydonchalari va boshqa ijtimoiy infratuzilmalarning mavjudligi bolalarga yangi maktab muhiti bilan osongina uyg'unlashishda yordam beradi. Shu bilan birga, mahalliy urf-odatlar va til muhiti bolalarning xavfsizlik va qo'llab-quvvatlanish hissini kuchaytiradi.

Pedagoglar esa bolalarning moslashuv jarayonini yengillashtirish uchun quyidagi amaliy uslublarni qo'llashlari muhim: o'qituvchi ota-ona hamkorligini rivojlantirish, maktabga kelishdan oldin ota-onalar bilan muloqot o'rnatish; sinfda guruh ishlari va jamoaviy o'yinlarni tashkil etish; hissiy intellekt va empatiya ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulotlar o'tkazish; ijobiy muhit yaratish va har bir bolaning ehtiyojini hisobga olgan individual yondashuvni qo'llash.

O'zbekistondagi boshlang'ich maktablarda ijtimoiy moslashuv masalasi hozirgi kunda dolzarb hisoblanadi. Ayniqsa, qishloq hududlarida infrastrukturaviy muammolar, o'quv-uslubiy va pedagogik resurslarning yetishmasligi bolalarning maktabga moslashuv jarayonini murakkablashtirmoqda. Shuningdek, til muammolari, oilaviy madaniyat farqlari va o'quvchilarning maktabga bo'lgan motivatsiyasi pastligi muammolarni kuchaytirmoqda. Shu

bois, pedagoglarning moslashuv jarayonini qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan malaka oshirish treninglari va innovatsion metodlar joriy qilinishi katta ahamiyatga ega.

Boshlang'ich ta'limda bolalarning ijtimoiy muhitga moslashuvi ularning kelajakdagi rivojlanishining muhim shartidir. Bu jarayonda pedagoglarning o'rni beqiyosdir. Ular bolalarga qulay va xavfsiz muhit yaratish, oila bilan samarali hamkorlik qilish, individual yondashuvni ta'minlash orqali moslashuv jarayonini yengillashtiradilar. Shu bilan birga, ijtimoiy muhit omillarini hisobga olgan holda, maktab va jamiyat darajasida ham doimiy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini shakllantirish zarur.

References:

1. Langa, C., Langa, C. *The Impact of Social Environment on Scholar Activities of Primary School's Pupils*. European Proceedings. [Европейские сборники](#)
2. Musiał, Ewa. *The role of the primary education teacher in supporting parental efforts focused on the process of school adaptation of the child starting education*. Wydawnictwo Pedagogiki. [Edusfera](#)
3. MURODOVA, M. F., SATTOROVA, F., & JUMAYEVA, Z. M. (2025). BOLALAR MEHRIBONLIK UYLARIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN TA'LIM VA TARBIYA JARAYONLARI. SHOKH LIBRARY.
4. Jumayeva, Z., Choriyeva, D., & Berdimurodova, M. (2024). YANGI O'ZBEKISTONDA IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALAR BILAN OLIB BORILAYOTGAN IJTIMOIIY-PEDAGOGIK JARAYONLARNING MAZMUN VA MOHIYATI. *Молодые ученые*, 2(36), 78-81.
5. Jumayeva, Z. (2022, October). YOSHLARNI MILLIY TARBIYA ASOSIDA TARBIYALASH. In *Archive of Conferences* (pp. 9-19). [bo-lajak-o-qituvchilarda-innovatsion-pedagogik-faoliyatni-shakllantirishning-nazariy-asoslari](#)
6. Jumayeva, Z., Abdullayeva, Z., & Abdullayeva, N. (2024). IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALAR BILAN OLIB BORILADIGAN IJTIMOIIY PEDAGOGIK FAOLIYAT. *Молодые ученые*, 2(36), 135-138.
7. Jummayeva, Z., Salomova, U., & Jo'rayeva, K. (2024). YANGI O'ZBEKISTONDA IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALAR BILAN OLIB BORILADIGAN IJTIMOIIY PEDAGOGIK FAOLIYAT MAZMUN VA MOHIYATI. *Молодые ученые*, 2(37), 27-30.